

**MASHINA DETALLARINI SINASHDA YEYILISHI MIQDORINI
ANIQLASH USULLARI**

Mustapaqulov Sodiq Ungiboyevich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti o'qituvchisi

Annotatsiya

Maqolada bajarilgan tadqiqot natijalari asosida, abraziv zarralar aktiv va passiv ishtirok etganda tishli uzatmalarning yeyilishini sinash davomiyligini hisoblash metodikasi taklif etildi. Olingan natijalar traktorlar va boshqa, qishloq xo'jaligi mashinalar agregatlarini loyihalash bosqichidayoq, tishli uzatmalarning yeyilishini sinash davomiyligini aniqlashga oid masalalarni yechish imkonini beradi. Abraziv zarralarning aktiv ishtirokidagi yeyilish tezligining o'zgarish qonuniyati xar-xil sharoitlar uchun ham aniqlandi.

Аннотация

В статье, на основе проведенных исследований предложена методика расчета продолжительности износного испытания зубчатых передач при активном и пассивном участии абразивных частиц. Полученные результаты исследований позволяют на стадии проектирования агрегатов тракторов и сельскохозяйственных машин, решать задачи, связанные с определением продолжительности износного испытания зубчатых передач. Исследовано для разных условий изменение скорости износа при активном участии абразивных частиц.

Abstract

In article, on base of the called on studies is offered methods of the calculation to length wear-out test toothed issues under active and passive participation of the abrasive particles. The Got results of the studies allow on stage of the designing unit

tractor and agricultural machines, solve the problems, connected with determination of length изночного test toothed issues. Explored for different conditions change to velocities of the wear-out under active participation of the abrasive particles.

Kalit so'zlar: abraziv yeyilish, tishli uzatma, mikrometraj, val.

Ключавая слова: абразивная изнашивания, зубчатый передача, микрометры, вал.

Key words: abrasive wear, gear transmission, micrometers, shaft.

Yeyilish miqdorini mikrometraj, massa va moydagi temirning miqdori bo'yicha aniqlash usullari. Hozirgi paytda mashina detallarining yeyilishini aniqlash uchun ko'p hollarda mikrometraj usuli qo'llaniladi. U detalni yeyilishga sinashgacha va undan so'nggi aynan o'sha o'lchamlarini mikrometr yoki indikatorli o'lchov asbobi bilan o'lchashga asoslangan. Detal chiziqli o'lchamlarini farqi uning chiziqli yeyilish miqdori to'g'risida axborot beradi, biroq unda yeyilish ishqalanish sirtining turli joylarida aniqlanishi mumkin. Ammo yeyilishni mikromeraj usulida aniqlanishi, barcha hollarda sezilarli darajadagi xatoliklar bilan bog'liq [1,2].

Mikrometraj usulida o'lchashni nafaqat mexanik tutashuvga ega bo'lgan asboblardan, balki xuddi shunday natija beruvchi boshqa asboblardan ham amalga oshirilishi mumkin. Bunga misol qilib mexanik indikatorli asboblarga nisbatan yuqori sezuvchanlikka ega bo'lgan induktiv yoki simli kontakt datchikli va pnevmatik datchikli tutashuvsiz asboblarni keltirish mumkin.

Zamonoviy mashinalarning ko'pchilik birikmalarida ruxsat etilgan tirqishlarning qiymati juda kichik chegarada bo'lib, u bir necha mikrondan birnecha o'n mikronni tashkil qiladi. Ushbu raqamlar ruxsat etilgan yeyilish miqdorlari va yeyilishni o'lchashni aniqligi, uni aniqlashdagi talablar to'g'risidagi tasavvurni beradi. Ruxsat etilgan yeyilish miqdorini aniqlash ham xuddi shu tartibda olib

boriladi, talab etilgan aniqlik o'lchov oldiga qo'yilgan maqsadlarga muvofiq mikronning birnecha qismidan birnecha mikrongacha bo'lishi mumkin.

Mikrometrajni mukammallashuvi yeyilishni aniqlash uchun doimiy baza bo'lgan detalning yeyilishga uchramaydigan qismi bilan bog'liq bo'lgan detal devoridan maxsus moslamalarni qo'llash yo'li bilan uni yeyilishini aniqlashdan iborat. Ushbu moslama yordamida detal teshigining yeyilishi aniqlanganda diametr bo'yicha yeyilish o'rniga, odatdagi mikrometraj usulida radial yeyilishning miqdori aniqlanadi. Moslama bir yoki ikki shaybadan iborat, ularni o'lchanadigan teshining oxiriga ushbu shaybalarda yo'naltiriladigan skalkaga indikator qotiriladi. Skalkaga bo'luvchi chiziqlar chizilgan bo'lib, uning holatini shaybalarning birortasiga nisbatan uzunligini aniqlash imkonini beradi, undan tashqari bo'limlarga ajratilgan disk ham bo'lib, uning yordamida diskning burilish buchagi aniqlanadi.

Bunday moslama yordamida sirtida avvaldan belgilangan nuqtalar (ular skalka va diskdagi bo'linmalar yordamida belgilangan) bo'lib, ularning holatini indikatorning ko'rsatishi aniqlaydi. Detallarni sinovdan olingi va keyingi holati bo'yicha aniqlangan ko'rsatgichlarining farqi yeyilishni ko'rsatadi.

Agar sinov paytida nafaqat silindirni yeyilishi, balki uning deformatsiyasi sodir bo'lsa, keltirilgan moslama yordamida devorning radial yeyilishini miqdori emas, uning yeyilishini va deformatsiyasini hisobga oluvchi radial siljishining qiymati aniqlanadi. Ushbu usul ham mikrometraj kabi kamchilikka ega. Undan tashqari o'lchanadigan detalga qotirilgan buruchi qurilmaning makazlashtiruvchi shaybalari va skalkalardan iborat bo'lgan sirpanuvchi birikma mavjudligi va detallarga ishlov berilayotganda ulardagi noaniqlik, yeyilishni aniqlash bo'yicha olingan natijalarni yetarli darajada aniq deb bo'lmaydi.

Uncha katta massaga ega bo'lmagan detallarning yeyilishni aniqlashda qo'laniladigan usullardan biri sinovdan oldin va sinovdan so'ng detallarni massini aniqlash usuli hisoblanadi [3]. Analitik tarozilarda aniqlanadigan detalning eng katta massasi – 200 g dan ortiq bo'lmasligi lozim. Optik qurilmaga ega bo'lgan VLA-200 tarozilarining sezgirligi 0,1 mg, 2-sinfdagi texnik tarozilarda eng kata yuklama 5 kg

ni, eng katta yuklamadagi noaniqlik $\pm 0,5$ g ni, 3-razryadli namuna tarozilarining eng katta ruxsat etilgan yuklamasi 50 kg, sezgirligi yuklama miqdoriga qarab 0,5 – 2,5 g ni tashkil qiladi.

Massani yo'qotilishi bilan bog'liq bo'lgan chiziqli yeyilish hisob natijalari bo'yicha aniqlanadi, unda yeyilish ishqalanish sirtlari bo'yicha tekis tarqalgan deb hisoblanadi, amalda esa detalning ish sharoitiga bog'liq holda chiziqli yeyilishni taqsimlanishi boshqa qonuniyat bo'yicha o'zgarishi mumkin. Detalda birnecha ishqalanish sirtlari mavjud bo'lsa, ular o'rtasida yeyilishni taqsimlanish qonuniyatlari ma'lum bo'lishi kerak. O'rtacha chiziqli yeyilishni hisoblash uchun yeyilish sodir bo'ladigan sirtning o'lchamlarini va detal materialining zichligini bilish talab etiladi. Masalan, porshen halqasining yeyilishni massa bo'yicha aniqlashda, uch yeyiluvchi (ishchi silindrik va ikki chetgi) sirtlar o'rtasidagi chiziqli yeyilishni taqsimlanishini bilish talab etiladi. Ishchi silindrik sirtning yeyilishini notekis taqsimlanishi ma'lum. Shuning uchun ham ayrim hollarda chiziqli yeyilishni hisoblashdan voz kechiladi, detalni (porshen halqasini) sinashda massa bo'yicha yeyilishini uning ishchi xarakteristikasiga kiritiladi. Ushbu usul yonilg'i yoki moyning porshen guruhi detallarining yeyilishga ta'sirini sinashda qo'llaniladi.

Yeyilishda detal o'lchamlarining o'zgarishi nafaqat zarachalar ajralishi bilan sodir bo'lmasdan, balki yeyilish plastik deformatsiya natijasida sodir bo'lsa, massalar usuli umuman yaroqsiz hisoblanadi.

Mashinani bo'laklarga ajratish yeyilishga uchraydigan detallarning o'lchamlarini mikrometraj usulida aniqlashdan iborat, ko'p hollarda bo'laklarga ajratish tavsiya etilmaydi, chunki har bir bo'laklarga ajratishdan va yig'ilgandan so'ng detallarning o'zaro joylashuvi biroz bo'lsa ham o'zgaradi, bu esa qo'shimcha ravishda ishqalanish sirtlarini moslashni talab qiladi. Bunday hollarda yeyilishni integral baholash usulidan samarali ravishda foydalaniladi. Bunda agregat moyi yeyilish maxsulotlari bilan boyitiladi.

Detailarning yeyilish maxsulotlari mayda metall zarrachalari bo'lib, ular metall oksidlaridan, metallarning kimyoviy ta'siridan hosil bo'lgan moddalar,

ularning ko'pchiligi moyda mullaq holda bo'lib, moy bilan birgalikda harakatlanadi. Moydan namuna olinib, u elektr yoyida yoqiladi, uning kulidan spektral tahlil yordamida metallning tarkibi aniqlanadi.

Moydagi temir miqdorini o'zgarishi bo'yicha aniqlanadigan avtotraktor dvigatellari silindr porshen guruhi detallarining yeyilishini baholash, moylovchi materiallarning dvigatel detallarini yeyilishga ta'sirini, xususan ularni moslashish jarayoniga ta'sirini tadqiq qilishda qo'llaniladi. Xususan bunda moydagi temirning miqdori bo'yicha dvigatelni ishlash vaqti – yeyilish birligidagi temir koordinatasida grafik quriladi. Bunda yeyilish chizig'i hosil qilinib, sinashning turli paytlaridagi yeyilish tezligini aniqlash mumkin.

Moyni temir bilan boyitish usulida yeyilishni baholashdan, namunalarni laboratoriya sharoitida yeyilishga sinashda ham foydalaniladi.

Moydagi metall miqdori «belgili atomlar» yoki radiaktiv izotoplar usuli ushbu guruhga tegishli. Bunda moydagi metall miqdori kimyoviy tahlil asosida yeyilish maxsulotlari bilan moyga tushuvchi radioaktiv elementning nurlanish jadalligi asosida aniqlanadi. Qotishma tarkibiga kiruvchi elementning radiaktiv izotopi, detalni yasashda uning tarkibiga kiritiladi. Radioaktivlikdan foydalanishning boshqa usulida detal materialini atom pechida maxsus ishlov berish natijasida detal materialida radioaktivlikni uyg'otishga asoslangan. Moydagi radioaktiv izotoplarni kimyoviy tahlil qilish usuli, boshqa moydagi metall miqdori bo'yicha yeyilishni aniqlash usullariga qaraganda yuqori darajadagi sezgirligi va oqib o'tuvchi moydagi radiaktiv elementlarning miqdorini to'xtovsiz baholab borish imkonini beradi.

Yeyilish miqdorini profilograf yordamida aniqlash. Yuqorida ko'rsatib o'tilganlardan mikrometraj usulida yeyilish miqdorini aniqlashdagi xatoliklarni doimiy bazani tanlash bilan bartaraf etish mumkin, unda masofa yeyilgan sirtgacha o'lchanadi.

Profilograf dastlabki yeyilishni, ya'ni sirtning boshlang'ich mikronotekislik balandligi chegarasida sodir bo'ladigan yeyilishni aniqlashda qo'llanildi. Bu usul quyidagidan iborat [3]. Sinashning turli bosqichlaridan bir sirt mikroyuzasidan

profilogramma yezib olinadi, Profilogrammalarda mikronotekisliklarning bir xil konturidagi notesliklari qaytariladi, bunda mikronotekisliklar qirrasida yeyilish natijasida o'z shaklini o'zgartiradi va notekisliklarning umumiy balandligi kichiklashadi. Cho'kma chizig'idan ushbu kichiklashini aniqlab, notekisliklar balandligi chegarasida sodir bo'ladigan dastlabki yeyilishini aniqlash mumkin.

Val (namuna) ko'rinishidagi ob'ektning sinaladigan sirtida, Vikkers asbobi olmos piramidasi yordamida chuqurcha hosil qilinadi. Namuna prizmaga yotqiziladi, unda piramida shunday siljtiladiki, unda hosil qilingan chuqurcha mikroskopning kuzatish maydoning markaziga tushsin, mikroskop va prizma bir plitaga o'rnatilishi lozim. Unda valning sirtidan profilograf ignasi o'tadi va profilogramma yozib olinadi. Prizma, mikroskop va profilografning nisbiy holati o'zgarmas bo'lib qolishi kerak. Namuna ma'lum muddat sinalgandan so'ng namuna qaytadan prizmaga shunday o'rnatilishi kerakki o'yilgan chuqurcha yana mikroskopning kuzatish maydoniga tushsin. Faqat shundan so'ng profilograf dastlabki sirt konturini birinchi profilogramma o'tkazilgan uchastkaning o'zida va o'sha kesimida amalga oshirilganligi to'g'risida ishonch hosil qilish mumkin. Shesternya tishining ishchi sirtini yeyilishi yuqorida keltirilgan usulda, tish profilini yozishga xizmat qiluvchi maxsus asbob yordamida aniqlash mumkin. Bu holatda baza sifatida tish profilining yeyilmagan kallagi yoki oyoq qismidan foydalanish mumkin. Turli sinov muddatlarida olingan, yeyilmagan uchastkalarni ustma-ust qo'yilganda tish sirti ko'ndalang profilining yeyilishini taqsimlanishi qonuniyalarini aniqlash mumkin.

Profilograf yordamida sirtning doimiy bazaga ega bo'lgan yeyilishini aniqlashda, yeyilish dastlabki notekisliklar balanliklaridan ortiq bo'lgan hollarda o'lchash uchun profilografdan foydalanish mumkin. Profilograf sirt profilini haqiqiy qiymatlarini yozib oladi.

Doimiy baza yeyiladigan sirtgacha bo'lgan chiziqli yeyilishni miqdorini aniqlash uchun ishqalanish sirtining o'zida chuqurcha sifatida sun'iy ravishda hosil qilinishi mumkin, uning tubi yeyilish aniqlanadigan ishqalanish sirtidan

chukuriroqda joylashadi. Bu usuldan foydalanishning sharti shundan iboratki, chuqurcha sirtning xizmat vazifasini bajaruvchi profilida bo'lsin. Ushbu maqsadda sirtida hosil qilinadigan chuqurchalarni turli usullarda amalga oshirish mumkin. Hosil qilingan chuqurchaning holati sezilar darajada ahamiyatga ega emas. Muhimi shundan iboratki keyingi profilogrammalar ham ishqalanish sirtining avvalgi mikroustakadan yozib olingan bo'lsin. Buning uchun sinaldigan po'lat sirtga tirnash amalga oshiriladi va olingan profilogramma ushbu tirnashga ko'ndalang yo'nalishda amalga oshiriladi. Yeyilishga sinovning ma'lum muddatlaridan so'ng ishqalanish sirtining taxminan o'sha kesimdan yana profilogramma olinadi. Profilogrammalarni ustma-ust qo'yish shunday amalga oshirilishi kerakki turli profilogrammalardagi baza konturlari tirnash tubiga ustma-ust tushsin, bu chiziqli yeyilish miqdorini aniqlash imkonini beradi.

Barcha ko'rib o'tilgan usullarda profilograf yordamida yeyilishni aniqlashda ishqalanish sodir bo'lgan sirtning profili yozib olish talab etiladi, u uncha katta bo'lmagan sirtida yeyilish qanday taqsimlanganligini ko'rsatadi. Ushbu usullarning kamchiligiga nisbatan profilograflash jarayonining murakkabligi, yeyilishi aniqlanadigan sirtning shakli, o'lchami, joylashishi qarab uni qo'llashni chegaralanganligi kiradi.

Ayrim xususiy hollarda kichik o'lchamdagi detallar sirtining notekisliklarini o'lchamlarini aniqlash uchun ikkilangan mikroskopdan iborat bo'lgan asboblardan foydalaniladi, ular Linnik mikroiinterferometr deb ataladi. Bunda ham yeyilish miqdorini aniqlashni amalga oshirish uchun doimiy baza talab etiladi [4].

Linnik mikroiinterferometri juda kichik qiymatga ega bo'lgan yeyilish miqdorini aniqlashda, xususan o'lchov asboblarning, hamda uning detallarini yeyilish miqdorini o'lchashda qo'llaniladi.

Mahalliy yeyilish miqdorini aniqlash. Abraziv zarralarning passiv ishtirokidagi yeyilishga bardoshlilikni sinash, namunalarning yeyilish tezligini kontakt yuklamaga va sirpanish darajasiga bog'liq holda aniqlash maqsadida bajarildi. Xuddi shunday sinovlar aktiv abraziv zarralar miqdori 1,3% va fraktsiya

tarkibi d_{yer}=0,000012 m bo'lgan moy muhitida ham bajarildi. Sinovlar ilashish moduli 0,01m va uzatish nisbati i=2 bo'lgan tishli uzatmalarga mos keldi. Sinov davomida namunalar orasidagi kontakt yuklama va sirpanish darajasi boqichmas bosqich o'zgartirildi: kontakt yuklamalar 720 MPa dan 1140MPa gacha; sirpanish – 0 dan 0,6 gacha. Sinovdan keyin namunalarning chiziqli yeyilish tezligi quyidagi formula bo'yicha hisoblandi:

$$\gamma = \frac{Q}{2\pi Rbt\gamma}, \text{ m/s.}$$

Bu yerda, Q-sinov vaqtida namunaning massa bo'yicha yeyilishi; t(kg) ga teng; R-namunaning yeyilish tezligi aniqlangan egrilik radiusi, m; v– sinalayotgan namunalar kontaktining eni ,m.

1.1-jadval

Tishli g'ildirak materiallarini yeyilishga sinash uchun ishqalanish mashinasi MI-1M va namunalarning asosiy geometrik va kinematik parametrlari.

Shesternyalar juftining g raqami	Shesternyalar tishining soni		Namunalar diametri, mm		Namunaning burchak tezligi ayn/sek		Sirpanish darajasi
	yetakchi	yetaklanuvchi	sirpanish	yuqoridagi	sirtidagi	yuqoridagi	
1	64	71	40	40	7,3	7,7	0,055
2	78	57	45	35	7,3	11,7	0,132
2	78	57	40	40	7,3	11,7	0,603
3	84	51	40	40	7,3	13,8	0,880

4	94	41	45	35	7,3	19,5	0,356
4	94	41	40	40	7,3	19,5	1,616

Абразив зarralarning aktiv ishtirokidagi yeyilish tezligining o'zgarish qonuniyati quyidagi sharoitlar uchun ham aniqlandi: абразив зarralarning fraktsiya tarkibi $d_{sp} = 0,000012$ m bo'lganda, ularning kontsentratsiyasini 0,2% oraliqlar bilan no'ldan 1,4% gacha bosqichma-bosqich oshirib; абразив зarralarning kontsentratsiyasi 1,3% bo'lganda, zarralarning fraktsion tarkibini 0,000004 m oraliqlar bilan 0,000004 m dan 0,000028 m , gacha bosqichma-bosqich oshirib borish.

Tishli g'ildirak materiallarining yeyilish tezligi qonuniyatini ilashish moduliga bog'liq holda aniqlash uchun modulning qiymati $m = 0,005$ m oraliqlar bilan $m = 0,001$ m dan $m = 0,025$ m gacha bosqichma-bosqich oshirib borildi. Bunda ilashuvning uzatish nisbati $i = 2,0$ ga teng olindi. Yeyilish tezligini ilashuvning uzatish nisbatiga bog'liq holda baholash uchun nisbatning qiymati 1,0 dan 4,0 gacha, $i = 0,5$ oraliqlar bilan o'zgartirildi, ilashuv moduli esa o'zgarmas ($m = 0,01$ m) qildirildi. Bu sinovlar абразив зarralarning aktiv va passiv ishtiroki bilan bajarildi.

ADABIYOTLAR

1. Крагельский И.В. и др. Основы расчетов на трение, износ.- М.: Машиностроение. 1977.- 526 с.

2. Отчет о научно исследовательской работе «Изучение динамики загрязнения масла агрегатов машин абразивными частицами и разработка методики расчета факторов, влияющих на износостойкость зубчатых передач» по теме: «Разработка научных основ повышения износостойкости зубчатых передач агрегатов мобильных машин и промышленного оборудования». Ташкент 2012. 74 с.

3. Abdimuminov Erkin Fayziyevich, Nazarov Asror Allanazarovich, Quziyev Nodir Murodullayevich, Tursunov Shavkat Serabovich, Mustapaqulov Sodiq Ungiboyevich, Hamroyeva Lola Shaykulovna //The Theory of the Development of Innovative Engineering Activities//
<http://thedesignengineering.com/index.php/DE/article/view/7632>

4. Мустапакулов С.У // Методы определения изгибной суммы деталей в части испытательных машин//<https://cyberleninka.ru/article/n/metody-opredeleniya-izgibnoy-summy-detaley-v-chasti-ispytatelnyh-mashin/viewer>

5. Asror Nazarov¹, Shuxrat Sharipov², Rustam Yusupov³, SodiqMustapaqulov⁴, Xomid Jamanqulov⁵//Methods for Conducting a Course Project on Machine Parts// <https://ejmcm.com/>

6. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.

7. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.

8. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174

9. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173

10. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)

11. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)

12. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.

13. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261